

LA IMPORTANCIA DEL CONCEPTO DE “INTEGRON” PARA LA EPISTEMOLOGÍA EVOLUTIVA

*Susana Gisela Lamas**

RESUMEN

En este trabajo se discute el valor heurístico del concepto biológico de “integrón” y de los mecanismos de feedback en la interacción gen-medio ambiente. En relación a estas dos nociones, se analizarán las propuestas de explicación del cambio científico presentadas por David Hull, Philip Kitcher y Stephen Toulmin enfocando el modo en que estos autores responden al problema del internalismo/externalismo. Se defiende que sólo a través de una posición pragmatista se logran integrar los diversos niveles de análisis, pudiendo ofrecer criterios racionales del cambio sin necesidad de postular criterios a priori.

Palabras clave: Epistemología evolutiva; Integrón; Externalismo; Internalism; Cambio Científico.

THE IMPORTANCE OF “INTEGRON” CONCEPT TO THE EVOLUTIVE EPISTEMOLOGY

In this paper I discuss the heuristic value of the biological concept of “integrón” and the feedback mechanism in the interaction gene-environment. In relation to these two notions the proposals of explaining scientific explanation change made by David Hull, Philip Kitcher, and Stephen Toulmin will be analysed. I will focus on the way that these authors answer to the internalism/externalism problem. I will defend that only a pragmatistic position is capable to integrate the different analysis levels, being able to offer rational criteria for change without the necessity postulating a priori criteria.

Key Words: Evolutive Epistemology; Integrón; Externalism; Internalism; Scientific Change.

* Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata // Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires e Universidad del Salvador. E-mail: glamas@dynamo.com.br

INTRODUCCION

En la exposición anterior sobre “La Teoría Evolutiva y los Nuevos Aportes del Método Experimental”, el Dr. Dressino abogó por una visión multidimensional en la biología con un enfoque más integrador de la interacción gen-medio ambiente y, afirmó, que esta relación es posible entenderla gracias a que intervienen ciertos mecanismos de feedback.

François Jacob (1986), por su parte, afirma que la herencia pueda interpretarse en términos de moléculas y esto llevaría a una fusión de la fisiología con la historia natural, permitiendo relacionar los niveles microscópico y macroscópico. Esta posición rechaza cualquier enfoque reduccionista. Para defenderla, el autor, utiliza el concepto de “sistemas vivientes” que los define como el resultado de un cierto equilibrio entre los elementos de una organización. Analiza en primer lugar, cómo se integran, esto es, la lógica de su organización y, en segundo lugar, cómo se modifican, es decir, la evolución. Asevera que cuando los organismos se modifican no lo hacen pieza por pieza sino por una serie de integraciones. De ahí la necesidad de ofrecer una definición de “integrón”:

“(…)Cada una de estas unidades constituidas por la integración de subunidades puede designarse con el término general de integrón. Un integrón se forma por la unión de integrones de nivel inferior y a su vez participa en la construcción de un integrón de nivel superior.” (pg. 302)

Afirma Jacob que la biología no es más que un sistema de sistemas; esto significa que cada nivel de organización debe considerarse en relación a los niveles que le están yuxtapuestos. En cada nivel se estudiarán fenómenos distintos que serán explicados con principios diferentes. Lo que une los distintos niveles de organización biológicos es la lógica de la reproducción. Lo que los distingue son los medios de comunicación, los circuitos de relación y la lógica interna propios de cada sistema.

Afirma la existencia de un programa genético rígido y amplio a la vez. Por un lado, hay una parte cerrada que prescribe con rigidez las estructuras, funciones y atributos. Pero, por el otro, hay una parte abierta que sólo determinará potencialidades, reglas y marcos.

En este trabajo defenderé que el concepto de integrón de Jacob junto con el mecanismo de *feedback* expuesto por Dressino pueden resultar ser interesantes herramientas heurísticas para el análisis que la epistemología evolutiva realiza del cambio científico.

EL CONCEPTO DEL CAMBIO CIENTIFICO EN LA EPISTEMOLOGIA EVOLUTIVA DE DAVID HULL

Hull (1988) afirma que para explicar el funcionamiento de la ciencia es necesario apelar fundamentalmente a los tres siguientes elementos: a) el deseo de entender el mundo en el cual se vive (curiosidad); b) la ubicación de la responsabilidad de las contribuciones personales (crédito); y, finalmente, c) el testeo mutuo de dichas contribuciones (testeo). Con independencia de los componentes específicos obtenidos, el resultado debería ser el aumento del conocimiento científico. Afirma el autor que el criterio de demarcación entre una actividad científica y no científica está dado por la combinación de estos tres elementos.

Reconoce que la ciencia no es una estructura conceptual monolítica que persiste a través del tiempo. Distintas teorías, sistemas, hipótesis, etc. pueden parecerse en algunos aspectos y, a la vez, presentar una gran variabilidad y esta multiplicidad es lo que caracteriza el desarrollo científico, no la simplicidad homogénea. También afirma que raras veces todos los elementos de un sistema son completamente nuevos, la mayoría de las veces son nuevas disposiciones de las combinaciones de ideas familiares. Por tanto, el científico siempre debe optar entre teorías. Aún cuando exista una sola teoría global, el científico debe elegir entre diferentes versiones de ella y estas versiones son tan disímiles que pueden ser juzgadas como ejemplos de distintos sistemas conceptuales. Generalmente hay más variabilidad dentro de un mismo programa de investigación que entre dos programas diferentes. Siempre hay necesidad de elegir entre dos versiones de una misma teoría o entre dos teorías rivales.

Por otro lado, Hull reconoce que existen alianzas de intereses (extracientíficos) entre los científicos pero afirma que el modo de evitar el prejuicio en ciencia es mediante el testeo de los resultados obtenidos por parte de otros científicos con prejuicios diferentes.

Hull utiliza ciertas categorías biológicas para dar cuenta del mecanismo de la selección. Define a dichas categorías del siguiente modo:

Replicador: es la entidad que pasa su estructura prácticamente intacta en sucesivas replicaciones.

Interactor: es la entidad que actúa cohesionando a la totalidad con su medio de modo tal que esta interacción cause replicaciones diferenciales.

Selección: Es un proceso en el cual una extinción diferencial y una proliferación de interactores causa una perpetuación diferencial de los replicadores relevantes.

Linajes: Es una entidad que persiste indefinidamente a través del tiempo en un estado igual o alterada como resultado de una replicación.

Estas categorías las usa para explicar el cambio conceptual, es decir, tanto el cambio de una teoría, como el de un concepto. Asevera la posibilidad de que cuando un concepto o problema pasa de una teoría a otra se modifique, no pase

intacta. Luego, dichos conceptos y teorías se van modificando y se van diferenciando desde su primera aparición. De este modo se formarían los linajes conceptuales, teóricos, etc.

Por eso afirma que cada nueva “unidad” de conocimiento puede analizarse desde dos perspectivas distintas, de una forma aislada discutiendo su referencia (en el caso de un concepto), poder predictivo y explicativo (en el caso de una teoría), etc. Pero la otra perspectiva es entenderla en relación a los otros conceptos, a las otras teorías que forman parte de esa tradición de investigación o paradigma, etc. Entenderla como parte de un sistema no nos debe llevar necesariamente a dejar de lado sus características particulares y propias. La evaluación de toda unidad de conocimiento se decidirá, en última instancia, a través del testeo.

Hull para dar cuenta del cambio conceptual en la comunidad científica, ape- la al reduccionismo genético de la sociobiología. A pesar que él no se define a sí mismo como sociobiólogo intenta organizar y explicar las conductas sociales de los científicos a partir de la competencia y cooperación (que presenta fuertes simi- laridades con el comportamiento altruísta y egoísta de los genes propuesto por la sociobiología). Sin embargo, no presenta una explicación lo suficientemente clara de las razones por las que el científico adhiere o no a una teoría, concepto, etc. No está claro si los criterios de selección son internalistas o externalistas. O, en caso de que ambos criterios sean tomados en cuenta, cómo se pasa de uno al otro, qué niveles deben analizarse con uno o con otro. El autor, a mi entender, mezcla los niveles de análisis y no puede dar cuenta de la relación que existe entre ellos.

EL CONCEPTO DEL CAMBIO CIENTIFICO EN LA EPISTEMOLOGIA EVOLUTIVA DE PHILIP KITCHER

Kitcher (1993) parte del concepto de práctica científica individual y reconoce que está formada por el siguiente conjunto multidimensional de componentes: a) el lenguaje usado por el científico; b) las preguntas que se hace el científico, es decir, los problemas relevantes o significativos para su campo; c) las afirmaciones que acepta en relación con dichos problemas; d) el conjunto de patrones o esquemas presentes en los textos que los científicos tomarán como explicativos; e) los ejemplos estándares de informantes creíbles además de los criterios de credibilidad, esto es, las fuentes potenciales de información que serán tomadas en cuenta; f) los paradigmas de experimentación y observación junto con los instrumentos y herramientas que el científico considere confiables; g) los ejemplares de razonamientos verdaderos y falsos y los criterios de confirmación que usará, esto es, la metodología del científico.

De estos componentes, los tres últimos suponen una relación entre el compromiso con los casos concretos y el compromiso con la teoría. Debido a esta relación, será necesario ver la conexión entre la práctica del científico y la práctica consensuada.

La práctica consensuada está dada por los siguientes cuatro elementos. 1) El corazón del consenso, que está representado por los elementos que tienen en común las prácticas individuales. 2) El reconocimiento de la autoridad. 3) La organización de la comunidad científica en subcomunidades (dicha organización depende del punto 2). Y, finalmente, 4) el consenso virtual (que depende de 1).

En una práctica habrá progreso conceptual y explicativo. Cuando ambos tipos de progreso se dan a la vez, Kitcher afirma que se dio un progreso erotético, es decir, la posibilidad de responder a preguntas genuinamente significativas en una práctica. Y, las preguntas significativas son genuinas, cuando son significantes en relación al esquema propuesto.

En relación a la explicación del cambio, el autor no supone que los investigadores sólo persiguen metas epistémicas impersonales. Asevera que la mayor parte de los científicos buscan crédito, y el crédito se obtiene innovando. Luego al científico le conviene poner a prueba la información de otro, así su trabajo tendrá menos posibilidad de estar equivocado. Esto le permitirá conseguir el crédito buscado. Por ende, será conveniente el testeo de los datos, pero no por razones epistémicas puras.

Si se analiza el aspecto social de la organización científica, se pueden reconocer ciertos comportamientos de los científicos en tanto una comunidad social, por ejemplo: autoridad, competencia y cooperación. Como los investigadores no son sujetos que sólo tienen metas impersonales, sino que son individuos con presiones sociales, tiene disputas sobre qué teorías sostener o rechazar. Por lo que deben hacerse sistemas competitivos y cooperativos, que permitan juzgar los métodos y proponer nuevas opciones para modificar las prácticas. Y esos métodos se juzgarán mediante el mutuo testeo empírico.

Puede analizarse la propuesta de la explicación del cambio científico dada por Kitcher en relación al concepto de feedback. Porque es cierto que los científicos deben competir en sus prácticas individuales y que en esa competencia tienen que adecuarse a una práctica consensuada. Ahora bien, dicha práctica consensuada no es más que el corazón de acuerdos de las prácticas individuales. Es decir, habría una modificación de un nivel sobre el otro.

La propuesta de este autor podría entenderse como una integración de las prácticas individuales. Sin embargo, la práctica individual y la práctica consensuada tienen estructura y funcionamiento diferentes entre sí. La manera de decidir si un elemento de la práctica individual puede comenzar a formar parte de la práctica consensuada es mediante el testeo empírico. Y este es el mecanismo por el cual se une, en la propuesta de Kitcher, el nivel individual y el social.

EL CONCEPTO DEL CAMBIO CIENTIFICO EN LA EPISTEMOLOGIA EVOLUTIVA DE STEPHEN TOULMIN

Stephen Toulmin (1977) interpreta el cambio científico a través de la variación conceptual. Por “concepto” entiende las habilidades o tradiciones, las actividades, los procedimientos o los instrumentos de la vida intelectual y la imaginación del hombre, es decir, tanto un ámbito teórico como práctico.

Reconoce la importancia de tener en cuenta la variabilidad conceptual, para realizar un análisis evolutivo, porque si no existiese variabilidad no tendría sentido preguntarse por los criterios de selección entre conceptos.

Hay dos aspectos fundamentales en su modelo del cambio conceptual, la innovación y la selección. Afirma el autor que deben analizarse tanto los factores que hacen que se proponga un cambio (innovación) como los factores por los que se acepta el cambio (selección).

Asevera que las razones para innovar son las siguientes:

La extensión de nuestros conocimientos actuales a nuevos fenómenos.

El mejoramiento de las técnicas para abordar fenómenos conocidos.

La integración intradisciplinaria de las técnicas en una sola ciencia.

La integración interdisciplinaria de técnicas de ciencias vecinas

La resolución de conflictos entre ideas científicas y extracientíficas.

Estos son los factores que pueden influir en que se produzca un cambio dentro de una disciplina científica. Es importante hacer notar que una modificación no sólo puede darse por razones empíricas, sino también por razones teóricas. En este sentido, esta propuesta se opone a las del falsacionismo, una teoría no cambia o se modifica únicamente como consecuencia de la falsación o de su alcance empírico. Puede modificarse porque incorpora conocimientos de otra disciplina (es decir, conceptos teóricos); porque tiene posibilidad de mejorar sus técnicas (aunque su alcance empírico se mantenga intacto), etc. Con el rechazo a tomar sólo los aspectos empíricos de la ciencia y el rechazo a entender de un modo hegemónico a las empresas científicas, Toulmin se diferencia tanto de las posiciones epistemológicas falsacionista como de la relativista.

Presenta, por otro lado, el factor que influyen para aceptar un cambio, es decir, el criterio de selección estará dado por el mayor poder explicativo (por “poder explicativo” entiende un mayor ámbito, alcance y exactitud de técnicas de representación).

No propone un criterio de poder explicativo a priori, porque en diferentes épocas pueden usarse diversas representaciones, diferentes criterios. Sin embargo, tampoco propone una tesis relativista porque no es cierto que los conocimientos de un periodo no puedan ser comparados con los de otro periodo. Los nuevos conceptos (en el sentido amplio que él le da a este término) son herederos de los anteriores, se formaron y transformaron a partir de aquellos, por eso Toulmin afirma que puede hacerse una genealogía conceptual.

La posición de este autor permite realizar tanto un análisis diacrónico como sincrónico del cambio científico. Pero, además, posibilita una convergencia de ambos modelos explicativos en un enfoque evolutivo, permitiendo así rastrear el desarrollo genealógico de todos los conceptos importantes a través de una sucesión de conjuntos representativos. Se investigaría, de este modo, el cambio conceptual como resultado de un doble proceso de variación conceptual y selección intelectual.

Toulmin reconoce que su enfoque explica el cambio utilizando el concepto de evolución tanto ecológica como genealógicamente y afirma que ambos son complementarios y se entrecruzan. Sin embargo, ninguna de ellas puede ser traducida a los términos de la otra. La historia genealógica explica la formación de las disciplinas y profesiones como una sucesión causal de procesos engranados, mientras que la historia ecológica, la interpreta como una secuencia de éxitos funcionales. Las historias resultantes, aunque interdependientes, no son equivalentes.

La analogía entre los aspectos ecológico e intelectual hace que sea posible hablar de “ecología intelectual”. Dentro de la historia intelectual, toda situación real y problemática crea una cierta gama de oportunidades para la innovación intelectual. Podemos ver los cambios conceptuales como procesos, analizando qué rumbos tomaron; o como realizaciones, observando hasta qué punto aprovecharon las oportunidades intelectuales de la situación. A su vez, los conceptos actuales están estrechamente vinculados a los ya existentes. Luego, se evalúa qué logro significó la modificación de esos conceptos con base en las nuevas exigencias (selección). Por eso Toulmin rechaza que un problema a analizar sea cómo debe ser un cambio para ser perfecto, porque el análisis de los cambios conceptuales debe relacionárselo con las exigencias concretas que van surgiendo. Hay que tomar en cuenta qué consideraban los científicos de una disciplina en su época un logro intelectual o una mejora y, en qué medida, estaban justificados a aplicar los principios de juicio y los criterios de elección que aplicaron.

Luego, el criterio para formar grupos y darle prestigio académico, autoridad, etc. tiene que ver con cuestiones científicas, no sociológicas o políticas. De allí que sea necesario, entre sus elementos, analizar cuestiones tales como líneas de investigación, publicaciones, etc. Pero esto no significa que estos elementos introduzcan factores irracionales, porque se dará publicidad, autoridad, prestigio, etc. a los científicos que cumplan con ciertos requisitos y esos requisitos tienen que ver con los problemas a los que se enfrentan y el modo como lo solucionan. No son a priori.

Este autor puede explicar la vinculación entre el nivel de análisis de la práctica particular de un científico y el nivel de la organización social. Se puede dar mecanismos de relación entre ambos niveles. Puede analizarse, entonces, el nivel más alto de estructuración social del conocimiento científico junto al nivel de estructuración del conocimiento científico de un individuo, grupo, subgrupo. Y también resulta de importancia los mecanismos de relación entre estos distintos niveles.

CONCLUSIONES

En este trabajo se han analizado a tres autores representativos de la epistemología evolutiva postkuhniiana. Resulta significativo el rompimiento que se presenta tanto con el pensamiento falsacionista como con el kuhniiano. Y, habría una serie de afirmaciones comunes a todos estos autores a pesar de las marcadas diferencias de sus enfoques. Estas coincidencias son las que considero importante remarcar.

En primer lugar, habría un rompimiento con la discusión internalismo/externalismo. Las posiciones internalistas niegan la influencia de los factores sociales y políticos en el pensamiento científico. Los enfoques externalistas, por su parte, reconocen esta influencia y aseveran que no es posible obtener una explicación racional del cambio científico porque está determinado, o al menos, muy influenciado por factores extracientíficos. Los autores que se han discutido en este trabajo reconocen la influencia de factores sociales y políticos pero no concluyen, por ello, que no pueda darse una explicación racional del cambio. Las modificaciones cognoscitivas serán aceptadas o no basándose en cánones científicos. Estos cánones pueden modificarse a partir de nuevos conocimientos, patrones explicativos, técnicas, instrumentos, etc. pero ello no significa que no existan criterios racionales de elección teórica. Lo novedoso de este enfoque es la posibilidad de que sean tomadas en cuenta las características que se mostraron como sociológicas o históricas de la ciencia, pero para analizarlas epistemológicamente, no desde una perspectiva sociológica.

En segundo lugar, hay un reconocimiento de la variabilidad cognitiva. Afirman estos autores que no puede analizarse la ciencia como si fuera un conjunto hegemónico de prácticas, procedimientos, conceptos teóricos, etc. En este sentido, hay una oposición a concepciones epistemológicas como la kuhniiana (1962) donde se enfatiza la hegemonía y no se analiza la variabilidad. Se ha discutido en todos los autores los criterios de elección entre teorías, conceptos, etc. diferentes. Si no se reconoce la variabilidad cognitiva, esta discusión no tendría sentido.

La tercera coincidencia estaría dada por la posibilidad de realizar tanto cortes diacrónicos como sincrónicos para entender el cambio. Un corte diacrónico puede dar cuenta de los criterios comunes de los científicos en cierto periodo en una disciplina dada. Y, es en función de estos criterios, que se evalúa el cambio y se comparan los conceptos, teorías, métodos, etc. entre sí y ponderándolos. En un corte sincrónico, en cambio, pueden analizarse los cambios que sufrieron los conceptos, las teorías, los métodos, etc. y cómo unos son herederos de los otros.

Finalmente deseo realizar las dos últimas observaciones vinculadas con el mecanismo de feedback y la noción de “integrón” antes especificada.

El concepto de “integrón” permite dar cuenta de formas de niveles de organización superior a partir de niveles de organización inferior (por ejemplo, la

célula forma tejidos y éstos órganos, etc.), pero no se entiende al nivel superior únicamente como un agregado de un nivel inferior de organización.

De modo análogo las tradiciones de investigación, la práctica consensuada o las tradiciones conceptuales pueden entenderse como integraciones de diferentes aspectos de una práctica. Esta integración estaría dada por elementos teóricos y empíricos, que se relacionarían con aspectos sociales de esa disciplina pero que, no por ello, serán extracientíficos. Habría un primer nivel de organización que estaría dado por el encuentro del investigador individual con la naturaleza o con los datos de otros investigadores; otro nivel serían los subgrupos, luego los grupos, etc. hasta formar la trama que supone una práctica consensuada. Los distintos niveles tendrán formas diferentes de estructurarse y organizarse. Pero explicar la relación entre los diferentes niveles se necesita el mecanismo de feedback.

Esta relación entre los distintos niveles es lo que Hull pretende haber solucionado y, afirma que, mediante sus conceptos de “replicador”, “interactor”, “selección” y “linaje” el problema de los niveles de organización queda superado. Sin embargo, de su obra no se desprenden argumentos suficientes para tal afirmación.

Por otro lado, el mecanismo de feedback estaría dado por la necesidad, en la variación cognitiva, de adaptarse a los criterios que se presentan en cada nivel para aceptar dicha variación. No hay un único criterio para aceptar un cambio cognitivo, depende del nivel de organización a que deba adecuarse dicho cambio. Y, dependerá también de las características que presente esa disciplina científica en ese momento.

Finalmente, deseo expresar que la ventaja de un enfoque pragmatista para explicar el cambio científico está en no tener que dejar de lado aspectos sociales de la organización ni tampoco tener que abandonar una explicación racional para el cambio.

BIBLIOGRAFIA

- JACOB, F. *La Lógica de lo Viviente*. Barcelona: Biblioteca Científica Salvat, 1986.
TOULMIN, S. *La Comprensión Humana*. Madrid: Edit. Alianza (1972), 1977.
KITCHER, P. *The Advancement of Science*. Nueva York: Oxford University Press, 1993.
HULL, D. L. *Science as a Process*. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
KUHN, T. S. *La Estructura de las Revoluciones Científicas*. México: Fondo de Cultura Económica (1962), 1986.